

Psicoterapia Assistida Por Psicodélicos Clássicos: Uma Possível Solução Para O Surto De Transtornos Mentais No Brasil

Lucas Andrade de Almeida Mota

RESUMO

Nesse presente artigo se oferece uma chance de reverter a situação do estado mental em que o Brasil se encontra, sendo considerado um surto, através da não tão recente Psicoterapia Assistida por Psicodélicos. Se tem como objetivo mostrar os benefícios que podem ser utilizados como forma de tratamento psicológico, retirando paradigmas do senso-comum para que se torne mais claro e efetivo para o mundo medicinal, mental e acadêmico, com a metodologia de revisão de literatura de pesquisas de campos concretas, estudos científicos rigorosos e testes objetivos e firmes com onde se resulta em um produto psiquiátrico, neurológico e farmacológico muito satisfatório e extravagante em seu encontro inevitável com a saúde mental. Através desses presentes resultados se faz uma discussão com os recursos psicológicos que essas substâncias proporcionam e sua ação psicológica por estas para se ter êxito nesse tipo de psicoterapia. Como considerações finais se faz a análise da aplicação dessa psicoterapia no contexto real em que o Brasil se encontra e se este tem realmente capacidade e recursos de aceitar e proporcionar essa chance à população que necessita urgentemente de tratamento mental adequado.

Palavras-chave: Transtornos mentais. Psicoterapia assistida por psicodélicos. Drogas. Tratamento. Mecanismos de ação.

1 INTRODUÇÃO

Mesmo antes da pandemia, o Brasil já passava por um processo de surtos de ansiedade, estresse, depressão e outros transtornos. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso, deprimido e estressado da América Latina, com 9,3 % da população sofrendo com ansiedade e 5,8 % sofrendo com a depressão, ocupando a quinta posição no ranking mundial de transtornos. Chegando a 1 entre 4 pessoas terem sofrido ou sofrem algum transtorno mental ou problemas com substâncias. Um em cada dez brasileiros têm problemas com depressão e ansiedade. Sendo estes dois são apenas a porta de entrada, pois com eles vem a síndromes do

pânico, fobias, TOC e traumas.

Outro dado preocupante é com o aumento desses transtornos se desenvolvendo nos mais jovens, onde está relacionado com o aumento de novas tecnologias, mas as pessoas com a idade mais avançada também não conseguem escapar, com um aumento destes entre eles. Enquanto o número só aumenta se for relacionado às mulheres. Depois da pandemia, o número aumentou não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A pandemia já passou, mas seus efeitos continuam em ação, como transtornos de humor e afeto, sintomas de estresse, estados de confusão mental, comportamentos exagerados, o uso muito maior de drogas, rebaixamento da autoestima, problemas com sono e com respostas emocionais.

Os dados são alarmantes e só aumentam. Se o Brasil não estava pronto para tratar da saúde mental dos pacientes, onde o maior causador é a economia enfraquecida e a desigualdade social, depois de uma grande pandemia que mexeu com a mente de todos de alguma forma os números de casos dispararam, mas desinformação e o preconceito ainda limita o cidadão de procurar a ajuda correta. O aumento da procura de psicólogos foi significativo, mas não está suprimindo a demanda. O mesmo ocorre com a psiquiatria que não consegue se desenvolver com novos métodos e novos fármacos que lidem com esta situação. Como resultado o Brasil ser o país que mais consome Rivotril no mundo segundo a Anvisa, o que mostra um desespero dos brasileiros por tentar resolver seus sintomas de maneira informal e mal regulado que não trata nada, sendo apenas um paliativo, assim como o uso de drogas como fuga, pois segundo o Ranking Global Drug Policy Index, o Brasil tem a pior política de drogas do mundo. Enquanto isso, uma solução estava sendo criada, muito antes dos surtos.

Por muito tempo as pessoas desconhecem os reais produtos psicodélicos, pois esses estão associados ao desenvolvimento de psicopatologias ou a visão do senso comum de drogas ilícitas e festas, mas isso está mudando com as pesquisas feitas no mundo inteiro. Seus efeitos estão novamente sendo estudados por causa de descobertas não tão recentes de resultados muito positivos em tratamentos de sintomas de transtornos mentais realizados em alguns países como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, angústia existencial, dependência química e até psicoses. Muitas pesquisas foram feitas, mas não é o bastante para remover paradigmas, um deles refere o psicodélico a uma psicose induzida, mas a revista científica

Schizophrenia Bulletin de novembro de 2020, publicou um estudo que mostra, de fato, que esses dois estados de consciência são distintos.

Assim foi criada a Psicoterapia Assistida por Psicodélicos, algo recentemente criado pelo MAPS com suas pesquisas, fundada em 1986 por Rick Doblin, que usou o MDMA como primeiro psicodélico para tratamentos. Foi criada em seguida o Centro de Pesquisa em Psicodélicos do Imperial College de Londres e o Centro de Pesquisa sobre Psicodélicos e Consciência da Universidade Johns Hopkins, nos EUA. Tem como pioneiros nessa área os botânicos Robert Wasson e Valentina Pavlovna, o casal dos cogumelos. O químico Albert Hoffman, o psiquiatra Stanislav Grof e o doutor em psicologia Timothy Leary, os pais do LSD. O psicólogo biológico Heinrich Klüver, o escritor Adouls Huxley e o psiquiatra e psicólogo Humphry Osmond, os pais da Mescalina. Podemos incluir também o antropólogo David Dupuis com sua percepção sobre fatores de ambiente do uso da substância. Outros psicodélicos surgiram com o conhecimento maior por enteógenos, como no caso do DMT no chá de Ayahuasca.

No Brasil se tem o Instituto Phaneros, o único que realiza pesquisas, estudos e capacitação para psicoterapias por profissionais bem especializados da USP, como físicos, psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, farmacologistas, fisioterapeutas, enfermeiros e outros. Está realizando vários estudos e pesquisas de campo rigorosas, objetivas, firmes e concretas para psicoterapia, para possíveis medicamentos futuros e terapia. As pesquisas ainda são poucas para validar totalmente seu uso terapêutico no Brasil, mas os resultados são excelentes e satisfatórios, com várias reportagens, pesquisas, livros, revistas, dissertações e artigos científicos. E são essas informações que validam a sustentação desse tipo de psicoterapia.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

O tipo de pesquisa realizada foi um artigo de Revisão de Literatura de caráter qualitativo e descritivo de dados publicados nos últimos 5 anos. Os critérios de inclusão foram a utilização de 19 documentos de dados, como artigos de revisão, de dissertações, de resultados de testes,

de pesquisas de campo e de estudos de revistas científicas para o tratamento de transtornos mentais por psicodélicos clássicos, através do banco de dados Google Acadêmico, onde foram encontrados vários resultados, como as seguintes revistas científicas por exemplo: “Biological Psychiatry”, “Nature Medicine”, “Neuropharmacology”, “Brazilian Journal of Development”, “Scire Salutis”, “Cartas de Química Medicinal da ACS”, “Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento” e “Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria”. Se teve a utilização destes resultados de revisões, testes, estudos e pesquisas psiquiátricas e farmacológicas de cada uma das quatro substâncias apresentadas para discussões em relação ao seu uso em psicoterapias no Brasil. As palavras-chaves utilizadas na busca foram: “transtornos mentais”, “psicoterapia assistida por psicodélicos”, “drogas”, “tratamento” e “mecanismos de ação”.

2.2 Resultado e discussões

Esse trabalho se justifica pela necessidade de explicar para os indivíduos que não sabem ou pouco sabem sobre o tema, e pelo resultado promissor e eficaz dessa forma de terapia. É de extrema importância este documento, pois esclarece a competência real destas terapias, criando um fácil acesso a essas informações. O objetivo deste artigo é mostrar que essa solução é válida para a situação em que se encontra a população brasileira, através de resultados de estudos e pesquisas de campo em relação a tal transtorno ou sintoma, para então se desenvolver debates. Então, o único caminho a ser trilhado aqui é a persuasão através de dados científicos, fazendo deste estudo algo muito importante, pois é uma porta que está se abrindo para novas possibilidades para a sociedade, profissionais de saúde e comunidade acadêmica.

Irá se apresentar agora o resultado do êxito real da potência de psicodélicos clássicos, partindo de dados de estudos, pesquisas e testes farmacêuticos e psiquiátricos controlados, para então, partir para tratamentos psicológicos com seus manejos e seu funcionamento explicativo. Alguns já ocorrem de forma totalmente concreta, se tornando-se uma alternativa viável:

2.2.1 LSD

Se tem resultados atualizados para depressão, ansiedade, ideação suicida e ansiedade existencial (HOLZE, F. et. al., 2023). Já existe tratamento para esse último em pessoas com

câncer terminal, mas sua publicação é irregular com os anos propostos por este artigo. Esse está sendo encontrado no site do MAPS. Tem resultados positivos para neuroses, psicoses, dependências químicas, distúrbios de personalidade, sociopatia, esquizofrenia, parafilias (RUCKER, J. J. H., 2018), bipolaridade, autismo, estresse pós-traumático (TURKIA, M., 2022) e T.O.C. (KARGBO, R. B., 2022). Sua estrutura molecular é muito semelhante à da serotonina (5-HT) (COSTA J. C. G. da, 2023). Tem como mecanismo de ação a ativação do receptor de serotonina 2A (5-HT_{2A}) no córtex pré-frontal, aumentando cognição e consciência, enquanto abaixa a ação instintiva e primitiva da amígdala de luta pela sobrevivência, reagindo ao ambiente pelo medo e agressividade, criando aprendizados, emoções e memórias a partir das experiências dessa luta. Por essa razão, ocorre o aumento do fator neurotrófico cerebral BDNF, proteína envolvida em mudanças físicas e funcionais do cérebro, com uma grande ação de neuroplasticidade, neuroproteção, sinapses e neurogênese, (SWALSON, L. R., 2018), ativando receptores de serotonina, norepinefrina, dopamina e diminuindo o nível de cortisol (COSTA J. C. G. da, 2023).

2.2.2. Cogumelo mágico

Sua origem advém do cogumelo *Psilocybe Cubensis* por povos de todo o mundo, principalmente da América. Tem como princípio ativo a Psilocibina e a Psilocina, na qual a USP está realizando testes para depressão e se encontra dados em seu jornal. Se tem resultados atualizados e brasileiros para depressão, ideação suicida, ansiedade, dependência química (LINARTEVICH, V. F., 2021), ansiedade existencial, T.O.C. (RIBEIRO DA SILVA, J., 2021), estresse pós-traumático, narcolepsia (Reichert, N.L., 2022), bipolaridade (MENDES, J. C. M. T., 2022) borderline, narcisismo (TURKIA, M., 2022) e esquizofrenia (BEZERRA, S. G. de Q. *et al.*, 2022). Tem a mesma propriedade e ação do LSD, pois todos os quatro são psicodélicos clássicos.

2.2.3. Ayahuasca

Sua origem advém da junção das plantas *Banisteriopsis Caapi* e *Psychotria Viridis* por indígenas andinos. Tem como princípio ativo o DMT, na qual a USP está realizando testes para depressão, dependência química, estresse pós-traumático e ansiedade existencial, sendo

encontrado dados em seu jornal. Já existe tratamento para dependência química, mas sua publicação é irregular com os anos propostos por este artigo. Esse está sendo encontrado no site do MAPS. Já no catálogo do Capes, o termo “ayahuasca” mostra 142 dissertações de mestrado e 44 teses de doutorado contendo a palavra. Tem resultados positivos para depressão, ideação suicida (MOURA, A. de M., 2022), ansiedade, estresse, ansiedade existencial (MENDES, J. C. M. T., 2022), estresse pós-traumático, ansiedade social (OLIVEIRA, L. L. de, 2022), bipolaridade, esquizofrenia e psicose (TURKIA, M., 2022). Tem a mesma propriedade e ação do LSD, pois todos os quatro são psicodélicos clássicos, com a diferença de que a serotonina nesse processo será um estimulante para a glândula pineal produzir a substância endógena e psicoativa DMT (ALVES, R. D. *et al.*, 2021).

2.2.4. MDMA

Trata estresse pós-traumático (MITCHELL, J. M. *et al.*, 2021). Se tem resultados atualizados e brasileiros para ansiedade em geral disponível (VIEIRA J., 2023). Também já existe tratamento para a ansiedade social, autismo e compulsão alimentar, mas suas publicações são irregulares com os anos propostos por este artigo. Estes estão sendo encontrados no site do MAPS. Tem resultados positivos para ansiedade existencial e dependência química (SANTOS, H. da C., 2021). Mesmo assim, a USP está realizando testes e encontra dados em seu jornal. Seu mecanismo de ação é a inibição da recaptção, estimulando a produção de dopamina, ocitocina norepinefrina e de serotonina, diminuindo o nível de cortisol, mas sem dissolução do Ego. (MENDES, J. C. M. T., 2022). Apresenta também uma grande ação de neuroplasticidade, neuroproteção, sinapses e neurogênese. (Swanson, L. R., 2018). Tem a mesma propriedade e ação do LSD, pois todos os quatro são psicodélicos clássicos.

2.2.5. Recursos psicológicos

Toda essa mudança neural acaba por diminuir o suficiente a atividade na rede DMN, este, correspondente ao Ego em certas abordagens, criando a principal teoria psicológica psicodélica, a dissolução do Ego. Enquanto em outras abordagens se vê como a retirada de mecanismos cognitivos construídos para lidar com a situação que não está mais obtendo resultados positivos. (NIKOLAIDIS, A. *et al.*, 2023). A partir dessa diminuição de identidade

ocorre a expansão de consciência, acesso a consciência primária ou restart mental sobre si e seu meio, onde os mecanismos que o sujeito sempre usou para lidar consigo mesmo e com seu meio são enfraquecidos e flexionados, surgindo uma grande possibilidade de se livrar dos velhos scripts, dos padrões comportamentais estagnados, das ruminações, das ideologias e das crenças rígidas, para se criar outras formas mais saudáveis de ser, de viver e de se conhecer, ou seja, modular a personalidade benéficamente.

O grande aumento na atividade do córtex pré-frontal provoca essa expansão de consciência que se tem como resultado o aumento da cognição, da criatividade, da percepção e dos sentidos, podendo ir além dos sentidos pela sinestesia, resultando em insights, interpretações e reflexões críticas e intensas, autoconhecimento, acesso a várias perspectivas necessárias, memórias traumáticas, questões não exploradas e conteúdos reprimidos sem provocar sentimentos negativos ou acionar gatilhos mentais, podendo estudá-los abertamente (COLLIN M. R., ELION E. R., CHARLES B. N. *et al.*, 2020). O enfraquecimento da amígdala tira o seu sentido pessoal de passado, presente e futuro (tempo-espaço), traz abertura para uma maior afetividade, sensibilidade, quietude mental, conexão consigo mesmo (essência), e com o ambiente, sentindo que se tornou parte dele e do universo, provocando o sentimento de pertencimento, resultando no aumento da interação social, da plenitude, da autocompaixão, do entendimento de elementos vitais existenciais, da autoaceitação, da autoconfiança, da empatia e da energia emocional. (VOLLENWEIDER, F. X., PRELLER, K. H., 2020). O termo “psicodélico” se significa “manifestação da mente”, ou seja, o que estiver ocorrendo na mente do sujeito será projetado na realidade exterior, sendo mais fácil para o psicólogo captar aspectos cruciais para o seu tratamento.

2.2.6. Prática psicológica

O papel do psicólogo nesta área não é forçar a mudança por técnicas e intervenções rígidas e objetivas, nem se sustentar em hipóteses ou análises incertas baseadas em vários teóricos limitantes, nem forçar a redução dos sintomas como uma disfunção de uma máquina que precisa ser produtiva, nem fazer aconselhamento que lhe convém e nem ser suporte mental e emocional por meses e anos. O objetivo não é reduzir os sintomas com tratamentos paliativos e dependentes de medicamentos, mas sim buscar as causas dos sintomas para a verdadeira

cura pela aceitação, ressignificação e com isso, fica mais fácil lidar com sua situação. É preciso mergulhar na subjetividade do sujeito que pede uma amplitude de ação aberta. Não é dar o peixe ao sujeito para se alimentar e ficar com fome depois novamente, mas ensinar a pescar, ou seja, ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta através do que ele foi capaz de perceber e fazer, ou seja, ser independente diante de suas barreiras.

O psicólogo é importante nesse processo, pois cada experiência psicodélica é única e é precisa ser direcionada por controle científico e terapêutico para a transcendência de si mesmo e não para causar ilusões, surtos, medos, delírios e confusões. É preciso todo cuidado e todo recurso existente para isso, pois os psicodélicos não são para todos e podem ocorrer efeitos colaterais, mesmo com seu baixo índice de danos, afinal, cada ser humano é um organismo diferente. Todo processo é feito pelo protocolo e manual de PhD feito pelo MAPS para a primeira Psicoterapia Assistida por Psicodélicos com MDMA para Estresse Pós-Traumático (MITCHELL, J. M., BOGENSCHUTZ, M., LILIENSTEIN, A. *et al.*, 2021), onde o maior fundamento é o fator da tríade: Droga – A dose certa da substância, sua composição, sua concentração e sua origem. Set – Situação e demanda do paciente, com estudo prévio de elementos psicológicos, físicos, sociais e culturais, e de expectativas e experiências de vida. Setting – Controle do ambiente e do contexto para se conduzir a sessão sem interferências, utilizando de recursos estéticos e sensoriais.

3 CONCLUSÃO

A ciência precisa continuar a ter impulso e apoio o bastante para reportar os resultados excelentes de tratamentos psicodélicos para a sociedade não ficar se apoiando na indústria farmacêutica e psiquiátrica quase falida de soluções. Para essa indústria os psicodélicos são uma alternativa a ser evitada por padrões rígidos de possíveis perigos que nem os melhores profissionais compreendem, porque não estudaram sobre isso em sua formação, mas ignora o grande número de efeitos colaterais dos fármacos, alimentando uma indústria que brinca com a vida mental de todos em pró da produtividade capitalista, ignorando a humanidade básica e subjetividade do sujeito. Mas não conseguem tratamento merecido pela proibição dessas substâncias, pela falta de renda, pela falta de saúde, pela falta de segurança, pela falta de

educação, pela falta de informação e pelo tráfico de drogas sendo realizado pelos governantes do Brasil e suas milícias internacionais. Um problema social grande, pois muitas pessoas necessitam urgentemente de ajuda, bem-estar, saúde mental e respostas para os elementos da sua existência, para não procurarem drogas de fuga, pois os psicodélicos também tratam a dependência química.

É triste ver essa diferença de visão política sobre “drogas”, sendo o Brasil o pior país em políticas de drogas do mundo. O Brasil tem uma política moralista em relação às drogas, preferem seguir como lhe foi ensinado a ser através da legalidade, mas acabam por recorrer ao Alcool, Tabaco e drogas psiquiátricas que causam diversos danos enormes. São levadas pelo senso-comum, tomando como exemplo cenas de indivíduos que não usaram estas da forma correta, afinal, ninguém nunca recebeu a informação correta sobre drogas, enteógenos e psicodélicos dentro do campo de tratamento. Também ocorre o fato de que a maioria das pessoas não querem enfrentar a sua mente dessa forma tão direta, como os antigos faziam, como mostra a teologia e antropologia, mas elas aprenderam com a sociedade a necessidade de soluções e vias fáceis e rápidas.

A solução psicodélica é desconhecida porque a legalidade não abre portas para uso regulamentado pelos seus grandes tabus e por ser uma intervenção muito direta, mas a amostra dos resultados obtidos e que serão obtidos pelos exemplos em países de primeiro mundo, pelos pacientes, pelas famílias e pelos círculos sociais serão o remédio eficaz contra os preconceitos e outras resistências. A área ainda não solidificou, pois se precisa da visibilidade da mídia, recursos para pesquisa e formação de profissionais. É de grande importância debater a potência e os limites de psicodélicos clássicos, pois é um campo muito vasto, mas com pouca prática porque tudo isso depende da certeza de investimentos de grandes empresários em relação ao ganho com essas drogas, onde só se pensa no lucro de sua empresa da área de saúde, mas não na saúde em si, afinal, quem quer investir em algo que pode causar a cura em uma só experimentação? Quem quer interromper seus lucros com psicodélicos que tratam dependência química se muitos destes empresários estão envolvidos em redes internacionais de tráficos de drogas? E se for investido, terá acesso universal pelos sistemas públicos de saúde ou apenas para portadores de transtornos de classe alta? O resultado de todo esse

conjunto de falhas advém da burguesia que negou essas substâncias desde 1950, mas o Exército Americano pode usar em soldados para controlar mentes no projeto MK-Ultra. O objetivo através da metodologia aplicada no contexto brasileiro deste trabalho foi alcançado, mostrando que é possível sim mudar vidas por essa psicoterapia, o problema não é a ciência, profissionais ou a substância, o problema é quem governa nossa saúde e o acesso a ela.

REFERÊNCIAS

ALVES, R. D. *et al.* Uso da ayahuasca no tratamento da depressão: uma revisão literária. **Revista Científica Multidisciplinar**. O Saber, v. 2, p. 243-258, c. 18, 2021, ISSN: 2675-9128, DOI: <https://doi.org/10.37885/220207929>. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/220207929.pdf>. Acesso em: 19 out. 2023

BEZERRA, S. G. de Q. *et al.* Potencial terapêutico da psilocibina no transtorno depressivo: uma revisão. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Farmacologia) - **Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande**, Campina Grande, 2022. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/24368?show=full>. Acesso em: 11 out. 2023

COSTA J. C. G. da; BORBA E. R. de C.; VILANOVA C. M. Psilocibina sua perspectiva no tratamento do transtorno depressivo maior: uma revisão integrativa. 2023, Projeto de pesquisa (Graduação em Farmacologia) - Universidade Federal do Maranhão. **Revista Conexão Ciência**, São Luís, Vol. 18, Nº 2, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/ojs/index.php/conexaociencia/article/view/1750/1360>. Acesso em: 19 out. 2023

HOIZE, F.; GASSER, P.; MULLER, F.; DOLDER, P. C.; LIECHTI, M. E. Lysergic Acid Diethylamide–Assisted Therapy in Patients With Anxiety With and Without a Life-Threatening Illness: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase II Study. **Biological Psychiatry**, Volume 93, Issue 3, 2023, Pages 215-223, ISSN 0006-3223, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.08.025>. Disponível: [https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223\(22\)01553-0/fulltext](https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(22)01553-0/fulltext). Acesso

em: 10 out. 2023.

KARGBO, R. B. Tratamento potencial para transtorno obsessivo-compulsivo. **Cartas de Química Medicinal da ACS**. v. 10, pág. ISSN:1545-1547, 2022. DOI:

<https://doi.org/10.1021/acsmchemlett.2c00390>. Disponível em:

<https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsmchemlett.2c00390>. Acesso em: 18 out. 2023

LINARTEVICH, V. F.; FROZA, M. G.; de MORAIS C.; R., NASCIMENTO, F. P.

Potencial uso da psilocibina no tratamento da depressão: uma revisão. **Brazilian Journal of Development**, 7(3), 2021, ISSN 32270-32288, DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n3-783>.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27303>.

Acesso em: 18 out. 2023

MENDES, J. C. M. T. Uso de psicodélicos no tratamento de ansiedade: uma revisão. 2022.

112f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - **Instituto de Saúde e Sociedade**, Santos, 2022. Disponível em:

https://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/65143/TCC_Julia%20Candido

[%20Marconi%20Teixeira%20Mendes.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/65143/TCC_Julia%20Candido%20Marconi%20Teixeira%20Mendes.pdf?sequence=3&isAllowed=y). Acesso em: 19 out.

2023

MITCHELL, J.M.; BOGENSCHUTZ M.; LILIENSTEIN, A. *et al.* MDMA-assisted therapy for severe PTSD: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. **Nature Medicine**, Volume: 27, 2021, ISSN 1025–1033. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01336-3>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01336-3>. Acesso em:

11 out. 2023

MOURA, A. de M.; ARAGÃO, M. B. de M.; CONCEIÇÃO, D. C. de O.; SEIXAS, K.

B. Eficácia terapêutica da ayahuasca em pacientes com transtornos mentais baseada em estudos clínicos: uma revisão integrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 4, pág. e22211427182, 2022. ISSN 2525-3409 DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27182>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27182>. Acesso em: 18 out. 2023.

NIKOLAIDIS, A. *et al.* Subtipos da experiência psicodélica têm efeitos reprodutíveis e previsíveis sobre os sintomas de depressão e ansiedade. **Jornal de Transtornos Afetivos**, v. 324, p. 239-249, 2023, ISSN: 0165-0327, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.12.042>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032722013908>. Acesso em: 19 out. 2023

OLIVEIRA, L. L. de. Aspectos gerais do uso da ayahuasca no sistema nervoso central e implicações terapêuticas. 2022. 42 f. Monografia (Graduação em Ciências Biológicas) – **Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, Natal, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46263>. Acesso em: 18 out. 2023

REICHERT, N.L.; SUYENAGA E. S.; SFAIR, L. L.; SGARAVATTI A. M. Efeitos da microdosagem de LSD e Psilocibina: Uma revisão de literatura, **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**. V. 26 n. 1, 2022 ISSN: 1414-0365, DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27182>. Disponível em: <https://rbnp.emnuvens.com.br/rbnp/article/view/787>. Acesso em: 18 out. 2023

RIBEIRO DA SILVA, J.; MATEUS DA COSTA, S.; PEREIRA DA SILVA, D. Uso da psilocibina como ferramenta psicoterapêutica no tratamento da depressão: uma revisão. **Scire Salutis**, v. 12, n. 1, 2021. ISSN: 2236-9600, DOI: <https://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2022.001.0035>. Disponível em: <https://www.sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/6431>. Acesso em: 18 out. 2023

RUCKER. J. J.H.; ILIFF J.; NUTT D. J. Psychiatry & the psychedelic drugs. Past, present & future. **Neuropharmacology**, Volume 142, 2018, Pages 200-218, ISSN 0028-3908, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.12.040>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002839081730638X?via%3Dihub>. Acesso em: 11 out. 2023

SANTOS, H. da C.; MEDEIROS, C. E. I. O renascimento da terapia psicodélica: uma revisão integrativa da literatura. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.]**, v. 9,

pág. e48510918122, 2021. ISSN 2525-3409, DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18122>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18122>. Acesso em: 18 out. 2023.

SWANSON, L. R. Teorias unificadores dos efeitos de drogas psicodélicas. **Front. Pharmacol.** 2018, 9:172. ISSN: 1663-9812 <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00172>. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00172/full>. Acesso em: 19 out. 2023

TURKIA, M. Autotratamento de psicose e transtorno de estresse pós-traumático complexo com LSD e DMT: um estudo de caso retrospectivo. **Relatórios de casos de pesquisa em psiquiatria**, 2022;1(2): ISSN: 100-029, <https://doi.org/10.1016/j.psycr.2022.100029>. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/362339563_Autotratamento_de_psicose_e_transtorno_de_estresse_pos-traumatico_complexo_com_LSD_e_DMT_-_um_estudo_de_caso_retrospectivo Portuguese translation of 101016jpsycr2022100029. Acesso em: 18 out. 2023

VIEIRA JÚNIOR, M. G. MDMA como alternativa farmacológica para o tratamento de transtornos de ansiedade: Uma revisão bibliográfica. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - **Instituto de Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo**, Santos, 2023. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/11600/66586>. Acesso em: 11 out. 2023

VOLLENWEIDER, F. X., PRELLER, K. H. Drogas psicodélicas: neurobiologia e potencial para tratamento de transtornos psiquiátricos. **Nat Rev Neurosci**, 21, 2020, ISSN: 611–624. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41583-020-0367-2>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41583-020-0367-2?fbclid=IwAR054HFUaPXRxQ7Wq#citeas>. Acesso em: 06 nov. 2023

MITCHELL, J. M., BOGENSCHUTZ, M., LILIENSTEIN, A. *et al.* Terapia assistida por MDMA para TEPT grave: um estudo de fase 3 randomizado, duplo-cego e controlado por

placebo. *Nat Med*, 27, 2021, ISSN: 1025–1033. <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01336-3>.
Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01336-3>. Acesso em: 06 nov.
2023

COLLIN M. R., ELON E. R., CHARLES B. N. *et al.* Psychedelics and Psychedelic-Assisted Psychotherapy, **American Journal of Psychiatry**, 2020, ISSN: 391-410, V 177, N 5, DOI: <https://10.1176/appi.ajp.2019.19010035>. Disponível em: <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2019.19010035>. Acesso em: 06 nov.
2023